

TAKRORIY EKILGAN SOYA VA MOSHNING DON HOSILDORLIGI

Xoliqov Abror Tojimurodovich

q.x.f.f.d (PhD), doktorant. PSUEAITI

Xolto‘raev Sharofiddin Choriyevich

q.x.f.f.d (PhD), katta ilmiy xodim

Qurbonkulova Umida Xusanqizi

mustaqil tadqiqotchi Ingichka tolali paxtachilik ITI

Ochildiyev Najmiddin Narbaevich

q.x.f.f.d (PhD), Ingichka tolali paxtachilik ITI

Annotatsiya; Toshkent viloyatining sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarida takroriy ekin mosh va soyaning don hosili mineral o‘g‘itlar me‘yorlariga bog‘liqligi aniqlandi va azotli o‘g‘itlar me‘yorining keskin ortishi doni hosiliga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmaganligi kuzatildi.

Kalit so‘zlar:soya, mosh, tuproq, hosildorlik, don, mineral o‘g‘it, azot

Абстрактный; Установлено, что урожайность зерна браги и сои на орошаемых типичных сероземах Ташкентской области зависит от норм минеральных удобрений, причем резкое увеличение нормы азотных удобрений оказывает существенное влияние на урожайность зерна. Это не показывалось.

Ключевые слова: соя, маша, почва, урожайность, зерно, минеральные удобрения, азот.

Kirish. Bugungi kunda dunyo bo‘yicha aholini qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, sanoatni xom ashyoga bo‘lgan talabi ortib bormoqda. Hozirgi kunda takroiyy ekin sifatida soya va mosh Braziliya, AQSH, Argentina, Hindiston, Xitoy va boshqa davlatlarda yetishtirilib, jami 110,4 mln. gektar maydonni tashkil etib, o‘rtacha don hosildorligi 20,5 s/ga ni tashkil etadi. Bir gektar yerdan olinadigan yalpi hosildorlik Yaponiyada 30 s/ga, Xitoyda 25 s/ga, Germaniyada 44 s/ga ga tengdir. Bu esa o‘z navbatida tuproq unumdorligini saqlash hamda oshirish, qishloq xo‘jaligida soya va

mosh ekinidan yuqori va sifatli mahsulotlar yetishtirish qanchalik dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Natija va munozaralar. Takroriy ekin sifatida ekilgan va o'rganilgan mosh va soyaning barcha ko'rsatkichlari orasida don hosili muhim ahamiyatga ega. Chunki qo'llanilgan agrotexnik tadbirlar hamda mineral o'g'itlar me'yorlarining ta'siri hosildorlikda yanada yaqqol namoyon bo'ladi.

Mineral o'g'itlar me'yorlariga bog'liq holda mosh va soyaning don hosiliga ta'siri bo'yicha ko'rsatkichlar, 1-rasmda keltirilgan.

Avvalom bor shuni ta'kidlab o'tish kerakki, mosh va soya takroriy ekin sifatida kuzgi bug'doydan keyin ekilgan bo'lib, don hosili ko'rsatkichlar izlanish yillari bo'yicha bir-biridan keskin farqlanmadi. Bu esa albatta tadqiqot yillarining iqlim sharoiti va qo'llanilgan agrotexnik tadbirlariga bevosita bog'liqdir.

Mosh ekinida ma'dan o'g'itlarni $N_0P_0K_0$ kg/ga me'yorda qo'llanilgan nazorat (1) variantida don hosili tadqiqot yillariga mutanosib ravishda 11,2; 11,7 va 11,4 s/ga ni, 3 yilda o'rtacha 11,4 s/gani tashkil etganligi aniqlandi. Mineral o'g'itlar me'yori $N_{25}P_{90}K_{60}$ kg/ga hamda tarkibida NPK va mikroelementlari bo'lgan suyuq holdagi o'g'it suspenziya sifatida amal davrida (maysalash, gullash va dukkaklash) 3 marta qo'llanilgan 2-variantda yuqoridagi ko'rsatkichlarga mos ravishda 14,6; 15,3 va 14,8 hamda 14,9 s/ga ni tashkil etgan holda nazorat variantidan 3,4; 3,6 va 3,4 hamda 3,5 s/ga yuqori, ya'ni qo'shimcha don hosili olinganligi kuzatildi.

Mineral o'g'itlar me'yori $N_{50}P_{90}K_{60}$ kg/ga ortishi hamda NPK va mikroelementlari bo'lgan suyuq holdagi o'g'it suspenziya sifatida amal davri davomida 3 marta qo'llanilgan (3) variantda tadqiqot yillariga mutanosib ravishda 14,8; 15,7; 14,9 s/ga va 3 yilda o'rtacha 15,1 s/ga don hosili olingan bo'lib, mineral o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantidan 3,6; 4,0 va 3,5 hamda 3,7 s/ga yuqori, lekin mineral o'g'itlar me'yori $N_{25}P_{90}K_{60}$ kg/ga hamda tarkibida NPK va mikroelementlari bo'lgan suyuq holdagi o'g'it suspenziya sifatida amal davrida (maysalash, gullash va dukkaklash) 3 marta qo'llanilgan 2-variantdagi ko'rsatkichdan 3 yilda o'rtacha 0,2 s/ga farqlandi, xolos. Ta'kidlab o'tish kerakki, mineral o'g'itlar me'yori ortgan sari hosildorlik keskin ortishi kuzatilmaganligi aniqlandi. Bunda mosh

azotli o‘g‘itlar me‘yori ortishi mosh ekini uchun ijobiy samara bermasligi kuzatildi. Azotli o‘g‘itlar me‘yorini 75 kg/ga oshirishda 50 kg/ga nisbatan kam bo‘lishi o‘simlikning bo‘yning baland bo‘lishi, hosil elementlarining kam bo‘lishi yoki g‘ovlash orqali o‘sganligi bilan ifodalash mumkin.

Shuningdek, mineral o‘g‘itlar me‘yorini yanada $N_{75}P_{90}K_{60}$ kg/ga ga ortishi bilan hamda tarkibida NPK va mikroelementlari bo‘lgan suyuq holdagi o‘g‘it suspenziya sifatida amal davrida (maysalash, gullash va dukkakash) 3 marta qo‘llanilgan (4) variantda 3 yilda o‘rtacha 15,0 s/ga don hosili olinib, mineral o‘g‘itlar me‘yori $N_{25}P_{90}K_{60}$ kg/ga + suspenziya qo‘llanilgan 2-variantdagi ko‘rsatkichdan 0,3 s/ga yuqori $N_{50}P_{90}K_{60}$ kg/ga + suspenziya qo‘llanilgan variant ko‘rsatkichidan esa 0,1 s/ga kamroq bo‘lganligi aniqlandi.

Tajribada nisbatan yuqori don hosili ya‘ni maqbul ko‘rsatkichlar $N_{50}P_{90}K_{60}$ kg/ga hamda tarkibida NPK va mikroelementlari bo‘lgan suyuq holdagi o‘g‘it suspenziya sifatida amal davrida (maysalash, gullash va dukkakash) 3 marta qo‘llanilganda (6-var) kuzatilib, tadqiqot yillariga mos ravishda don hosili 18,9; 19,3; 19,2 s/ga va 3 yilda o‘rtacha 19,1 s/ga ni tashkil etgan holda nazorat variantidan 4,7; 4,7; 4,8 va 4,8 s/ga yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Mineral o‘g‘itlar me‘yori yanada $N_{75}P_{90}K_{60}$ kg/ga ga ortishi hamda tarkibida NPK va mikroelementlari bo‘lgan suyuq holdagi o‘g‘it suspenziya sifatida amal davrida (maysalash, gullash va dukkakash) 3 marta qo‘llanilishi bilan 3 yilda o‘rtacha 19,3 s/ga don hosili olingan holda nazorat variantidan 5,0 s/ga, $N_{50}P_{90}K_{60}$ kg/ga + suspenziya qo‘llanilgan 3-variantga nisbatan 0,2 s/ga farqlandi, xolos.

Rasm: Mineral o‘g‘itlar me‘yorlariga bog‘liq holda mosh va soyaning don hosili, s/ga

Xulosa qilib aytish mumkinki, Toshkent viloyatining sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarida takroriy ekin mosh va soyaning don hosili mineral o‘g‘itlar me‘yorlariga bog‘liqligi aniqlandi va azotli o‘g‘itlar me‘yorining keskin ortishi doni hosiliga sezilarli ta’sir ko‘rsatmaganligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. Toshkent-2007 y.
2. Mannopova M., Siddiqov B., Mirzaahmedov B. Soyanning takroriy ekishga mos yangi navlari. “Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari”. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maruzalari asosidagi maqolalar to‘plami. Tashkent-2007-yil, 418-422-betlar.
3. Mirzayev N., Abduazimov A. Soya navlarining 1000 dona doni vazniga azotli o‘g‘itlarning tasiri. Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat taminoti ilmiy-ishlab chiqarish markazi «Qishloq xo‘jaligi ilm-fanida yoshlarning roli» respublika ilmiy-amaliy konqerennyiyasi 14-15 avgust ilmiy maqolalar to‘plami II-jildlik. Tashkent-2020 yil. 212-214 betlar.